

ТУРЛИ ТИЗИМДАГИ ТИЛЛАР ФЕЪЛЛАРИДА ГРАММАТИК КАТЕГОРИЯЛАР

*Д.А.Ганиева,
ф.ф.н., доцент. АнДУ докторанти*

Аннотация. Мазкур мақолада айрим агглютинатив ва флектив тилларда феъл туркумига оид грамматик категориялар ҳақида сўз юритилади.

Таянч сўзлар: грамматик категория, замон, ўтимли-ўтимсизлик, бўлишлилик-бўлишсизлик, ўзбек тили, қорақалпоқ тили, рус тили, инглиз тили, перфект-ноперфект, финит.

Аннотация. В данной статье речь идёт о грамматических категориях глагола в некоторых агглютинативных и флективных языках.

Ключевые слова: грамматическая категория, время, переходный-непереходный, положительный-неположительный, узбекский язык, каракалпакский язык, русский язык, английский язык, перфектный-неперфектный, финитный.

Abstract. The article discusses about grammatical categories of the verb in some agglutinative and inflectional languages.

Key terms: grammatical category, tense, transitive-intransitive, affirmative-negative, Uzbek, Karakalpak, Russian, English, perfect-imperfect.

Турли тизимларга мансуб бўлган тилларда феълларнинг грамматик категориялари асосан ўхшашдир. Масалан, замон категорияси биз асосан тадқиқ этаётган Ҳинд-Европа тиллар оиласидаги ва Олтой тиллар оиласидаги феълларнинг ҳаммасида мавжуддир.

А.Ҳожиев феъллардаги грамматик категориялар ҳақида қуйидагиларни ёзади: “Туркий тиллар грамматикасига, жумладан, ўзбек тили грамматикасига оид ишларда феълнинг қуйидаги грамматик категорияларга эгаллиги кўрсатилади: 1. Ўтимли ва ўтимсизлик. 2. Даража. 3. Бўлишли-

бўлишсизлик. 4. Имконлилик ва имконсизлик. 5. Вид (тус, тарз). 6. Майл. 7. Замон. 8. Шахс-сон. Булардан даража, майл, замон, шахс-сон категориялари барча ишларда қайд этилади. Бошқалари ҳақида эса турлича қарашлар бор. Фейлнинг даража, майл, замон, шахс-сон категорияларига эга экани ҳақидаги барчанинг фикрига биз ҳам қўшилаемиз” [6,81]. Шундан кейин бир неча асосли фикрлар, хусусан, ўтимли-ўтимсизликни ифодаловчи махсус грамматик шакл йўқлиги, вид (тус, тарз) категориясига ишора қилиш учун рус тилидаги феъллар ҳар доим виднинг бирор шаклида бўлгани ҳолда, ўзбек тили феълларида бундай тугалланган ва тугалланмаганликка хослик мавжуд эмаслиги каби фикрлар билан юқоридаги грамматик категориялар орасида 1-, 4- ва 5-категориялар ўзбек тили феълларига хос эмаслигини кўрсатиб беради. 1992 йилда чоп этилган “Ҳозирги ўзбек адабий тили” дарслигида: “Фейл нисбат (даража), майл, замон ва шахс-сон каби грамматик категорияларга эга бўлиб, уларнинг кўпчилиги феълнинг семантикаси билан боғлиқ ва фақат унга хосдир. Фейлнинг майл, замон ва шахс-сон категориялари предикативлик муносабати ифодаланишининг асосий шаклларига киради. Фейлнинг ўтимли-ўтимсизлиги, бўлишли ва бўлишсиз шакллари ҳам унинг ўзига хос характерли белгиларидандир” [5,316], - дея бўлишли-бўлишсизликни грамматик категория сифатида тан олинмайди.

Юқоридаги дарслик муаллифларидан бири Ш.Раҳматуллаев ўз дарслигида “грамматик категория” деган атамани умуман ишлатмайди. Буни феълга нисбатан ишлатилганда, *нисбат парадигмаси, феълнинг бўлишли-бўлишсизлик шакллари парадигмаси, замон парадигмаси, майл парадигмаси ва тусловчи морфемалар парадигмаси* қаторлари саналади. Бунда *тусловчи морфемалар парадигмаси* деб шахс-сон грамматик категорияси назарда тутилади. Демак, бундан тушуниш мумкинки, олим бўлишли-бўлишсизликни феълнинг бошқа грамматик категориялари орасида ҳисоблайди [3].

Яна бир агглютинатив тил бўлган қорақалпоқ морфологияси ҳақидаги китобда туркийшунос Н.Баскаков бу тилда феълларга хос вид, нисбат, майл ва замон категориялари ҳақида тўхталиб, булардан вид ва нисбат

категориялари семантик категориялар эканлиги, майл ва замон эса грамматик категориялар эканлигини таъкидлайди. Бу қарашига асос сифатида феълларнинг вид ва нисбат шакллари сўз яшаш йўли билан, майл ва замон категориялари сўз ўзгартириш йўли билан ҳосил қилиниши айтилади [1,306].

Рус тилшуноси А.Карпов ҳозирги рус адабий тилида феълларнинг куйидаги грамматик категориялари ҳақида маълумот берилади: вид, нисбат, майл, замон, шахс, сон ва род категориялари. Шунингдек, бу категориялар қайси феъллар билан ишлатилиши ҳақида шундай фикр юритилади: “Вид ва нисбат категориялари барча феъл шакллари учун, майл, замон ва шахс категориялари фақат тусланишли феъллар учун (сифатдош ҳозирги ва ўтган замон маъносидаги замон категориясига эга), сон категорияси инфинитив ва равишдошдан бошқа барча феъл шакллари учун, род категорияси ўтган замон, истак майли ва сифатдош шакллари учун хосдир” [2, 43].

Флектив тиллар оиласига мансуб яна бир тил – инглиз тилида феълнинг грамматик категорияларига оид жуда кўп асарлар мавжуд ва, шу сабабли, бу категориялар ҳақидаги қарашлар ҳам турлича. Рус тилшуноси А.Смирницкий инглиз тилидаги феълларнинг куйидаги грамматик категориялари ҳақида маълумот беради: нисбат, вақтга дахлдорлик, вид, замон, майл, шахс, сон категориялари [4,97]. *Вақтга дахлдорлик категорияси* деганда А.Смирницкий феълларнинг тугалланган ёки тугалланмаган ҳаракатни ифодалашга қаратилган перфект ва ноперфект шаклларини тадқиқ қилади.

Ф.Польмер инглиз тилидаги феъл сўз туркумига бағишланган монографиясида бу туркумга хос грамматик категорияларни бирламчи ёрдамчи феълларга хос деб ҳисоблайди. Китобнинг III боби бошланишида куйидагича ёзади: “Ушбу ва кейинги иккита боблар бирламчи ёрдамчи феъллар ва бирламчи парадигмалар билан ассоцияланувчи категорияларбилан боғлангандир. Замон ва фаза шу бобда кўриб чиқилади, аспект категорияси ҳақида 4-бобда, нисбат категорияси тўғрисида эса 5-

бобда фикр юритилади”[8,32]. Фаза (phase)категорияси деганда олим инглиз тилидаги феълларга хос перфект/перфект оппозициясини назарда тутади.

Р.Деклерк ўзининг феъл замонларига бағишланган монографиясида куйидагича ёзади: “Финит (*finite*) атамаси “чекланган” деган маънони англатадига замон, шунингдек, майл, шахс ва сон каби бошқа грамматик категориялар билан меркерланади. (Бу белгилар маълум шаклнинг ишлатилиш имкониятларини чеклайди.) Масалан: *works* (замон, майл, шахс ва сонда маркерланган: ҳозирги замон, аниқлик майли, учинчи шахс, бирлик); *drank* (фақат замон ва майлда маркерланган: ўтган замон, аниқлик майли) (шахс ва сонда маркерланмаган)” [7,32]. Демак, бунда у феълларнинг замон, майл, шахс ва сон грамматик категориялари ҳақида сўз юритади. Бирок худди шу монографиянинг бошқа қисмида: “Маънони грамматикалазацияловчи феълли бирикмаларнинг тўртта тизими мавжуд, лекин уларнинг фақат учтаси замон категорияси муҳокамаси учун мувофиқлигини исботлайди, яъни замоннинг ўзи, грамматик аспект ва майл/модаллик (Замонга мос бўлмаган категория бу нисбат категориясидир)” [7,23], - дейди. Бундан англашиладики, Р.Деклерк шахс ва сон грамматик категориясини маъно ифодаловчи грамматик категория деб ҳисобламайди.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, турли тизимларга тегишли бўлган тилларда феъл сўз туркумига оид грамматик категориялар бир-бирига ўхшаш бўлса-да, ҳар бир тилдаги категориялар бўйича ҳар хил фикрлар мавжуд. Бу эса мазкур масала назарий тилшуносликда ўз ечимини ҳали ҳам кутаётганини англатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Баскаков Н.А. Каракальпакский язык. II. Фонетика и морфология. Часть I. – Москва: Издательство академии наук СССР, 1952.
2. Карпов А.К. Морфология современного русского языка: Учебное пособие.– Нижневартовск, 2019.
3. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. Биринчи китоб. – Тошкент: Mumtoz so`z, 2010.
4. Смирницкий А. Морфология английского языка. – Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1959.
5. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992.
6. Ҳожиёв А. Фелл. – Тошкент: Фан, 1973.
7. Declerck R. The Grammar of the English Verb Phrase. Volume 1: The Grammar of the English Tense System. Berlin:Mouton de Gruyter, 2006.
8. PalmerF.R. The English Verb. London: Longman, 1988.